

ISH VA SHAXSIY HAYOT O‘RTASIDAGI MUVOZANAT: RAHBARLIK
POZITSIYASIDAGI AYOLLAR UCHUN STRATEGIYALAR

Soatova Sh.A

Mustaqil tadqiqotchi Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti O‘zbekiston
Respublikasi, Toshkent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810689>

Annotatsiya. Maqola ish va shaxsiy hayot muvozanati, muvaffaqiyatli liderlik strategiyalari, rahbarlik lavozimdagi ayollarning asosiy boshqaruv va menejerlik fazilatlariga bag‘ishlangan.

Kalit so'zlar: muvozanat, pozitsiya, aloqa, rivojlanish, kompetentsiya, etakchilik, sarmoya.

Аннотация. Статья посвящена балансу между работой и личной жизнью, стратегии успешной карьеры, ключевым менеджерским и лидерским качествам женщин на руководящих позициях.

Ключевые слова: баланс, позиция, коммуникация, развитие, компетентность, лидерство, инвестиция.

Abstract. The article is devoted to work-life balance, strategies for a successful career, key managerial and leadership qualities of women in leadership positions.

Keywords: balance, position, communication, development, competence, leadership, investment.

В современном мире женщины становятся все более активными участниками деловой жизни и занимают ключевые позиции в руководстве компаний. Однако с ростом карьерных возможностей часто возникает сложность в поддержании баланса между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

За последние 18 лет число женщин на руководящих должностях в мире увеличилось с 19% до 31%, причем лидерами по этому показателю стали страны Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки — иными словами, эта тенденция коснулась не только развитых рынков.

Положительную динамику мы видим и в Узбекистане: так, среди предпринимателей в стране 39% женщин — это на 14% больше, чем в 2017 году. Во многом эта тенденция обязана поддержке со стороны государства: с 2021 года в Узбекистане проводится стратегия достижения гендерного равенства, нацеленная на повышение доли женщин на управляющих должностях, расширение доступа к высшему образованию, введение временных квот по минимальному количеству женщин в компании.

Нахождение баланса между работой и личной жизнью может показаться сложной задачей, но, используя приведенные стратегии, вы станете на шаг ближе к созданию гармоничной и полноценной жизни.

Для женщин в руководящих позициях это становится особенно актуальным вопросом, требующим внимания и специальных стратегий.

Определение приоритетов: первый шаг к достижению баланса – это определение своих приоритетов. Женщинам в руководящих должностях часто приходится сталкиваться с огромным объемом работы и постоянным давлением. Важно понимать, что время ограничено, и не всегда возможно уделить одинаковое внимание всем аспектам жизни. Поэтому важно определить, что для вас является наиболее значимым – семья, карьера, здоровье или личное развитие.

Эффективное управление временем: умение эффективно управлять своим временем – ключевой навык успешных руководителей. Для женщин в руководящих позициях это особенно важно, учитывая множество ролей, которые им приходится играть – начиная от руководителя и заканчивая матерью и партнером. Важно научиться делегировать задачи, устанавливать приоритеты и гибко реагировать на изменения в расписании.

Установка границ: одной из основных проблем, с которой сталкиваются женщины в руководящих должностях, является невозможность отделить рабочее время от личного. Важно установить четкие границы между работой и отдыхом, чтобы избежать перегрузки и выгорания. Это может включать в себя установку определенного времени окончания рабочего дня, отказ от работы в выходные дни или использование технологий для ограничения доступа к рабочей почте и сообщениям во время отдыха.

Поддержка со стороны окружающих: невозможно достичь баланса между работой и личной жизнью без поддержки окружающих. Важно общаться с партнером, семьей и коллегами о своих потребностях и ожиданиях. Возможно, вам потребуется помощь с домашними делами или понимание со стороны коллег при необходимости отсутствовать на работе из-за семейных обязательств.

Инвестирование в себя: наконец, не забывайте инвестировать в себя. Важно находить время для занятий спортом, чтения книг, участия в курсах повышения квалификации или просто для отдыха и развлечений. Уделяя внимание своему физическому и эмоциональному благополучию, вы повышаете свою производительность на работе и обогащаете свою личную жизнь.

В целом, достижение баланса между работой и личной жизнью для женщин в руководящих позициях требует осознанности, организации и поддержки со стороны окружающих. Это не всегда легко, но это возможно при правильном подходе и стратегиях управления временем и приоритетами.

Бонусные советы

Кроме того, если вы работающая мама, пытающаяся найти баланс между карьерой и семьей, я настоятельно рекомендую прочитать статью "13 способов, с помощью которых работающие мамы могут найти баланс между работой и семьей (и быть счастливыми)".

Помните, что баланс между работой и личной жизнью не означает идеального распределения времени и энергии между работой и личной жизнью. Это не универсальное решение. Баланс, который работает для вас, может отличаться от баланса, который работает для других, и это совершенно нормально. Это может потребовать некоторых проб и ошибок, но нахождение правильного баланса для вашей уникальной ситуации является неотъемлемой частью более полноценной жизни.

Работа и жизнь - не враги; преуспевание в одной сфере не требует жертвовать другой.

Универсального решения проблемы баланса между работой и личной жизнью не существует, поскольку каждый из нас несет в себе свои уникальные тяжести и радости, трудности и победы. В завершение, достижение баланса между работой и личной жизнью для женщин в руководящих позициях требует осознания и гибкости. Следуя эффективным стратегиям и придерживаясь своих ценностей, вы сможете успешно справляться с вызовами и наслаждаться полноценной жизнью как на работе, так и дома.

REFERENCES

1. Atkinson, S. No Job for a Woman. / S. Atkinson // Univ. of Queensland Press — 2016. — 296 p.
2. Gender and career success: A typology and analysis of dual paradigms / Katherine A. Frear, Samantha C. Paustian-Underdahl, Eric D. Heggstad, Lisa Slattery Walker // Journal of Organizational Behavior. — 2019. — Vol. 40, № 4. — P. 400–416.
3. Allen, T. D. Women and career advancement: Issues and opportunities / T. D. Allen, K. A. French, M. L. Poteet // Organizational Dynamics. — 2016. — Vol. 45, №. 3. — P. 206–216.
4. Miller, C. C. Pay gap is because of gender, not jobs / C. C. Miller //The New York Times. — 2014. — Vol. 23.
5. Вебер М. (1990) Политика как призвание и профессия. Избранные произведения. М.: Прогресс: 644–706.
6. Здравомыслова Е., Темкина А. (2002) Советский этакратический гендерный порядок. Н. Л. Пушкарева (ред.) Социальная история. М.: РОССПЭН: 436–464.
7. Исупова О. Г. (2015) Материнская карьера: дети и трудовые стратегии. Социологические исследования, (11): 100–120.